

UZBEKISTAN - A COUNTRY OF YOUTH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573718>

Uktamov Shokhrukhbek Ulugbek oglu

Student of the Uzbek-Korean International University

Abstract: *The concept of age is a diverse and complex expression, difficult to briefly describe. Although the words "young" and "adolescent" are used the same way around the world, they vary in time and space. Youth not only represents the future, but also guarantees it. They have an obligation to actively contribute to the future, to improve social conditions, in my opinion. The theoretical basis for age classification is far from the truth.*

Financially stable young people have energy, idealism and intelligence. They do not worry about work, future plans, marriage and living. Philosophies of life decide which relationship between the various psychological, political, economic, religious, and moral views is most appropriate for them. The poor youth on the other side are deprived of these. They are mostly uneducated, unemployed and socially backward. Income and employment are one of the main criteria for young people to live.

Keywords: *BMT VA, policy, state program, Youth Parliament under the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan.*

Бугунги кунда ёшлар ер юзи аҳолисининг тахминан 20 фоизидан ортиқ қисмини ташкил этмоқда. Давлат ва жамиятнинг салоҳиятини белгилаб берувчи бошқа омиллар кўп бўлса ҳам, ёшлар инсоният тарихидаги тараққиётнинг муҳим ресурси ҳисобланади. Ёшлар барча даврларда жамиятнинг фаол қатлами сифатида эътироф этиб келинган. Шу билан бир вақтда, ўзгарувчан, динамик ўсувчи ва мунтазам шаклланиб борувчи бу қатлам доимий йўналтириб ва қўллаб-қувватлаб туришни талаб этади. Мазкур вазифалар қонунлар ижросининг кафолати саналмиш давлат томонидан амалга оширилади. Ёшларнинг жамиятда ўз ўрнини топиши учун ўзини масъул деб билган ҳар бир давлат ёшлар ҳаётига ёшларга оид сиёсати билан таъсир ўтказади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси 1999 йилни Халқаро ёшлар йили деб эълон қилган. Шундан бошлаб, 12 август “Халқаро ёшлар куни” сифатида нишонланади. Ўзбекистонда 2008 йил “Ёшлар йили” сифатида эътироф этилган. 2017 йилдан буён мамлакатимизда 30 июнь “Ёшлар куни” сифатида нишонланиб келинмоқда.

Ҳар бир давлат ёш авлодни демократик, умуминсоний ва миллий кадриятлар руҳида тарбия қилишнинг уддасидан чиқиши, уларни ижтимоий жиҳатдан етарли даражада қўллаб-қувватлаши шарт. Акс ҳолда, мамлакат аҳолиси фақатгинаишсиз ва салоҳиятсиз фуқаролар ҳисобига ортиб, ижтимоий зиддиятлар пайдо бўлади.

Ёшлар турли жамоат, давлат ва нодавлат ташкилотлари ишида иштирок этиш орқали ўзларининг ижтимоий фаоллигини намоён қилишга интилади. Аммо ёшларнинг жамият ҳаётидаги иштироки булар билангина чекланиб қолмайди. Ташкил этилган ташкилотлар агарда ёшларнинг шахсий, жамоавий ташаббуси орқали вужудга келган бўлса, самарали механизм барпо этилади. Миллий қонунчиликда ҳар бир ёш учун ўз фикрий эркинлик ва самарали лойиҳаларини рўёбга чиқариш учун қандай реал имкониятлар мавжуд.

Кўпгина мамлакатларда аҳолининг ярмидан кўпини ташкил этишига қарамай, ёшлар (18-30 ёш) кўпинча асосий сиёсат ва қарор қабул қилишдан четда қолишар эдилар. Бугунги ёшлар сиёсий жараёнларда иштирок этиш ва ривожланишни ривожлантирувчи амалий ечимларга ҳисса қўшиш учун ҳақиқий имкониятларга муҳтож.

Ҳозирги ёшлар муносиб лавозимларни эгаллаш ҳақида ташвишланишади. Аслида, бу майдонга кирганидан сўнг, ўйинчи ролида бўлиб қолишдан ташвишланишлари керак.

Туркия Президенти Эрдоғаннинг ёшларга айтган сўзлари: “Ёшлар, асло қулга қул бўлманг! Асло мансаб ва мақом эгалари олдида эгилманг! Хоҳласа президент бўлсин, хоҳласа бош вазир бўлсин, хоҳласа пул барони бўлсин, хоҳ сармоя бўлсин, асло бўйин эгманг!”

Бугунги даврда мамлакатимизда сиёсий хусусиятларга бой ва жамоатчилик орасида юқори обрў-эътиборга эга ёшларни аниқлаш, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари сайловларида депутатликка потенциал номзод сифатида тайёрлаш замирида “ёшлар квотаси” шаклланишига асос яратилмоқда.

Дунё бўйлаб баъзи парламентлар билан таққос-лаганда, Австралия Парламенти жуда ёш, аммо у анча эски парламентларнинг амалиётлари ва идеалларига асосланади.

Парламент тизимида ёшларнинг роли ҳалигача муносиб қадрланмаяпти. Ҳозир дунё миқёсида 30 ёшгача бўлган парламент аъзолари 2,2 фоиздан ҳам озроқни ташкил этиши буни яққол тасдиқлайди. Дунёдаги ягона ва қуйи палаталарнинг 30 фоиздан кўпроғида 30 ёшдан кичик депутатлар йўқ. Дунё парламентининг юқори палаталарининг етмиш олти фоизида 30 ёшгача бўлган депутатлар йўқ. Бундан ташқари, эркак депутатлар аёллардан кўра кўпроқдир. Ёшлар масалалари билан шуғулланадиган парламент қўмиталари дунёнинг 40 фоизидан кўпроғида мавжуд. Мамлакатларнинг 72 фоизида ёшлар парламентлари мавжуд.

Ёшлар ҳар қандай демократиянинг муҳим қисми ва ҳар қандай демократиянинг келажагидир. Бугунги ёшлар – эртанги куннинг етакчилари ва улар аллақачон дунёнинг муаммоларини ҳал қилиш учун янги ғоялар ташаббускоридир. Бизга кўплаб ёш депутатлар керак. Аммо рақамларнинг ўзи етарли бўлмайди. Парламент ва қуйи вакиллик органларига сайланиш учун кўп тўсиқларга дуч келаётган бўлинса-да, сайлангандан кейин ҳам уларга дуч келади.

Ёшлар дунёни сиёсат орқали ўзгартириши керак бўлган дастлабки босқич, бу – таълим. Таълим – сиёсат билан энг самарали усуллар воситасида шуғулланиш учун ёшлар сиёсий тизим, сиёсий ҳаракатлар, сиёсий муаммолар ва сиёсий тизим ичида ва унинг атрофидаги бошқа ҳақиқатлар тўғрисида маълумот олишлари мумкин.

Бугунги кунда ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ ёшлар бор. Дунё аҳолисининг ярмидан кўпи 30 ёшдан кичик-лар бўлиб, уларнинг бешдан бир қисми 15-25 ёшдагилардан иборат. Лекин шунга қарамай, ёшлар сиёсий институтларда жуда кам вакилликка эга.

2019 йил декабрь ойидан бошлаб ёшлар парламенти ташкил этиш ҳаракатларига жиддий киришилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида»ги Фармони билан тасдиқланган Давлат дастурининг 21-банди ижроси юзасидан июнь ойида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ҳузурида “Ёшлар парламенти”ни тузиш тўғрисида низом тасдиқланди.

Ушбу институт ёшларнинг қонунчиликка оид таъшабусларини ҳаётга изчил татбиқ этиш орқали қонун ҳужжатларини тизимлаштириш, ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш, муҳими, ёшлар ҳуқуқ ва эркинликларини тўлиқ таъминлашга замин яратиш, ёшларнинг норма ижодкорлиги натижаида қонунчиликдаги янги ҳужжатларнинг акс этиш жараёнларини тартибга солишга кафолат бўлади деб умид қиламиз.

Ўзбекистон Республикаси бўйича “Ёшлар парламенти”га ҳар бир туман (шаҳар)дан бир нафардан, жами 204 нафар, шунингдек, республика комиссияси тавсияси билан яна 46, жами 250 нафар аъзо сайланди ҳамда 2020 йил 10 август куни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ҳузурида “Ёшлар парламенти”нинг таъсис йиғилиш бўлиб ўтди. Таъсис йиғилишида Ёшлар парламенти раиси ва унинг ўринбосарлари сайланди.

Мазкур жараён халқаро ташкилотлар томонидан мамлакатларда ёшларга оид давлат сиёсати ҳолатини баҳолашда энг аввало ижро этувчи, суд ва қонун чиқарувчи ҳокимиятда ёшларнинг вакиллари борлигига қараб, мамлакатдаги ёшларга оид давлат сиёсати ҳолатини белгилаб берилди. Зеро, “Ёшлар парламенти” – янги авлод парламентининг дебочасидир.

“Ёшлар парламенти”да ёшлар манфаатларидан келиб чиқиб, истиқболни тўғри белгилаш ва прогнозлаш, аҳолининг олиб борилаётган ислохотларга муносабати, жойлардаги долзарб муаммоларни барҳараф этишдаги истиқболли режалар лойиҳасини ишлаб чиқиш, жамиятдаги муҳим ва долзарб ишлар бўйича жорий ва истиқболли чора-тадбирлар белгиланади.

Ёшлар парламенти аъзолари одамларнинг фаровонлиги ва бахтини давлат сиёсатининг марказига жойлаштириш йўлларини ўрганишмоқда. Тенгсизликларни

камайтириш ва ёшлар бандлиги, таълими ва соғлиғини яхшилаш орқали инсон капиталини яхшилашга даъват қилиш билан бир қаторда, ёш депутатлар ялпи ички маҳсулотдан ташқари, мамлакат кўрсаткичлари, келажакка йўналтирилган ёндашувларга ҳам қўл уражаклар. Ёшлар ўзгаришларнинг иштирокчиси эмас, балки ташаббускори, нафақат ташаббускори кўплари бошқарувчиси ҳам бўлади. Зеро, бизсиз биз ҳақимизда ҳеч қандай қонун қабул қилинмайди!

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шохрух Ўктамов, “Автоном сиёсатчи”. –Ф.: “Фарғона”, 2020.
2. Низомулмулк, “Сиёсатнома” (Сияр ул-мулк). –Т.: “Янги аср авлоди”, 2015.
3. Антуан де Сент-Экзюпери, “Кичкина шахзода”. –Т.: “Ёшлар кутубхонаси”, 2014.